

FIZIKA FANIDAN BA'ZI OLIMPIADA MASALALARINI TAHLILI

Yaxshiboyev Ilhom Abriyevich

Shahrisabz "Temurbeklar maktabi" harbiy akademik litseyi fizika fani o'qituvchisi

Annatotsiya. Ushbu maqolada 2019 yili Sankt-Peterburg shahrida fizika va matematika fanlaridan MDH davlatlari oliy ta'limgacha bo'lgan ta'lim muassasalari o'quvchilari o'rtasida o'tkazilgan I Xalqaro umumarmiya fan olimpiadasida fizika fanidan berilgan masalalarning tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: moddiy nuqta, impuls, sanoq sistemasi, qiya tekislik, tezlik, tezlanish, vektor kattaliklar.

1-Masala.

To'pning stvolidan snaryad v_0 boshlang'ich tezlik bilan gorizontga nisbatan α burchak ostida uchib chiqdi. Qandaydir balandlikda snaryad teng ikki bo'lakka bo'lindi va ular bir xil vaqtda yerga tushdi. Bo'laklarlar tushgan nuqtalar orasidagi masofa L ga teng. Snaryadning otilish nuqtasi va bo'laklarning tushish nuqtalari bir tog'ri chiziqda yotadi. Uzoqroqqa tushgan bo'lak snaryadning otilish joyidan qancha masofaga tushadi.

Yechilishi:

Masala shartiga ko'ra bo'laklar bir xil vaqtda tushgan. Demak bo'laklarning boshlang'ich tezliklari gorizonttal yo'nalgan. Im'pulsni saqlanish qonuni:

$$m\vec{v}_0 = \frac{m}{2}\vec{v}_1 + \frac{m}{2}\vec{v}_2 \quad (1)$$

Bu yerda v_1 va v_2 mos ravushda birinchi va ikkinchi bo'laklarning tezliklari. Gorizonttal yo'nalishga proyeksionalasak:

$$mv_0 \cos\alpha = \frac{m}{2}v_1 + \frac{m}{2}v_2 \quad (2)$$

$$v_0 \cos\alpha = \frac{1}{2}v_1 + \frac{1}{2}v_2 \quad (3)$$

Yoki:

$$2v_0 \cos\alpha = v_1 + v_2 \quad (4)$$

Vertikal o'qga proyeksiyalasak:

$$mv_{0y} = 0$$

Bundan

$$v_{0y} = 0$$

Demak portlash trayektoriyaning eng yuqori nuqtasida sodir bo'lyapti. Agar snaryad portlamaganda edi uning uchish uzoqligi:

$$S_0 = \frac{v_0^2}{g} \sin 2\alpha \quad (5)$$

Shu nuqtadan ikkinchi bo'lak tushgan nuqttagacha bolgan masofani X harfi bilan belgilab olamiz. Biz izlayotgan masofa:

$$S = S_0 + X \quad (6)$$

Rasmdan ko'rinib turubdiki:

$$X = L_2 - \frac{S_0}{2} \quad (7)$$

Shartga ko'ra

$$L = L_2 - L_1 \quad (8)$$

Bu yerda L_1 -birinchi bo'lakni uchish uzoqligi, L_2 - ikkinchi bo'lakni uchish uzoqligi bo'lib ular quyidagiga teng:

$$L_1 = v_1 t \quad L_2 = v_2 t \quad (9)$$

Bu yerda t bo'laklarning uchish vaqti bo'lib u snaryadning umumiy uchish vaqtining yarmiga teng:

$$t = \frac{v_0 \sin \alpha}{g} \quad (10)$$

(9) va (10) formulalarni (8) ga qo'ysak:

$$L = \frac{v_0 \sin \alpha}{g} (v_2 - v_1) \quad (11)$$

Yoki:

$$v_2 - v_1 = \frac{Lg}{v_0 \sin \alpha} \quad (12)$$

(4) va (12) tenglamalardan v_1 ni yo'qotsak:

$$v_2 = v_0 \cos \alpha + \frac{Lg}{v_0 \sin \alpha} \quad (13)$$

(13) va (10) ni (9) ga qo'ysak:

$$L_2 = \frac{v_0^2 \cos \alpha \sin \alpha}{g} + \frac{L}{2} \quad (14)$$

(14) ni (7) qo'ysak va $S_0 = \frac{v_0^2 2 \cos \alpha \sin \alpha}{g}$ ekanlini e'tiborga olsak:

$$X = \frac{L}{2} \quad (15)$$

kelib chiqadi. (15) va (5) ni (6) ga keltirib qo'ysak biz izlayotgan masofa kelib chiqadi:

$$S = \frac{v^2}{g} \sin 2\alpha + \frac{L}{2}$$

2-masala

Massalari m_1 va m_2 bo'lgan kubchalar bir-biriga taqalgan holda silliq gorizontal sirtida turibdi. Kubchalardan biri rasmda ko'rsatilgandek purjina orqali devorga mahkamlangan. Daslabki holda purjina deformatsiyalanmagan. Massasi m_2 bo'lgan kubchani devor tomon bir oz siljitib qo'yib yuboriladi. Quyidagi $\frac{E_1}{E_2}$ nisbatni toping. Bu yerda E_1 kubchalar elastik to'qnashgandan keyingi purjinaning maksimal energiyasi, E_2 kubchalar noelastik to'qnashgandan keyingi purjinaning maksimal energiyasi. Noelastik to'qnashuvda kubchalar bir-biriga yopishib qolmaydi. Shu nisbatni $m_2 = \frac{m_1}{2}$ bo'lgan hol uchun toping.

Yechilishi:

1) Kubchalar elastik to'qnashganda energiyani saqlanish qonuni bajariladi.

$$\frac{m_2 v_0^2}{2} = \frac{m_1 v_1^2}{2} + \frac{m_2 v_2^2}{2} \quad (1)$$

Bu yerda v_0 ikkinchi kubchani to'qnashishdan oldingi tezligi. v_1 va v_2 mos ravishda kubchalarning to'qnashgandan keying tezliklari. Impulsni saqlanish qonunini chap tomonga gorizontal yo'nalgan oqqa proyeksiyasida yozamiz:

$$m_2 v_0 = m_1 v_1 + m_2 v_2 \quad (2)$$

(1) va (2) tenglamalar sistemasini yechib v_2 topamiz:

$$v_2 = \frac{m_2 - m_1}{m_2 + m_1} v_0 \quad (3)$$

To'qnashuvdan keyin purjinani maksimal energiyasi ikkinchi kubchani to'qnashuvdan keyingi kinetik energiyasiga teng:

$$E_1 = \frac{m_2 v_2^2}{2} \quad (4)$$

(3) ni (4) ga qo'ysak:

$$E_1 = \frac{m_2 v_0^2}{2} \left(\frac{m_2 - m_1}{m_2 + m_1} \right)^2 \quad (5)$$

Endi noelastik to'qnashuvdan keyingi purjinaning maksimal potensial energiyasini topamiz. Noelastik to'qnashuvdan keyin ikkala kubcha ham bir xil tezlikka ega bo'ladi. Bu tezlikni impulsni saqlanish qonunidan topamiz:

$$v = v_0 \frac{m_2}{m_2 + m_1}$$

Purjinaning maksimal potensial energiyasi ikkinchi kubchani to'qnashuvdan keyingi kinetik energiyasiga teng:

$$E_2 = \frac{m_2 v_0^2}{2} \left(\frac{m_2}{m_2 + m_1} \right)^2 \quad (6)$$

Endi so'ralyotgan nisbat:

$$\frac{E_1}{E_2} = \left(\frac{m_2 - m_1}{m_2} \right)^2$$

Agar $m_2 = \frac{m_1}{2}$ bo'lsa:

$$\frac{E_1}{E_2} = 1$$

3-Masala

Ideal gaz ustida navbat bilan 1, 2, 3, 4 va 5 chi sikllar bajarilmoqda. Bu sikllarning foydali ish koefitsientlari mos ravishda $\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4, va \eta_5$ ga teng. 1-5 sikllarni o'z ichiga olgan umumiy siklning foydali ish koefitsienti η_{um} ni toping.

Yechilishi:

Birinchi siklda gazning olgan issiqlik miqdori Q_1 , bergan issiqlik miqdori Q_2 bo'lsin. Birinchi sikl uchun foydali ish koefitsienti:

$$\eta_1 = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} \quad (1)$$

Grafikdan ko'rinib turibdiki birinchi siklda gazning bergan issiqlik miqdori ikkinchi siklda olgan issiqlik miqdoriga, ikkinchi siklda bergan issiqlik miqdori uchinchi siklda olgan issiqlik miqdoriga teng va hokazo. Ikkinchi sikl uchun foydali ish koefitsienti:

$$\eta_2 = 1 - \frac{Q_3}{Q_2} \quad (2)$$

Soddalik uchun shu ikkita siklning umumiy foydali ish koefitsientini topamiz:

$$\eta_{um} = 1 - \frac{Q_3}{Q_1} \quad (3)$$

(1) formuladan:

$$\frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \eta_1 \quad (4)$$

(2) formuladan

$$\frac{Q_3}{Q_2} = 1 - \eta_2 \quad (5)$$

(4) va (5) ni hadma had ko'paytirsak:

$$\frac{Q_3}{Q_1} = (1 - \eta_1)(1 - \eta_2) \quad (6)$$

(6) ni (3) ga qo'ysak:

$$\eta_{um} = 1 - (1 - \eta_1)(1 - \eta_2) \quad (7)$$

Agar sikllar soni n ta bo'lsa:

$$\eta_{um} = 1 - (1 - \eta_1)(1 - \eta_2) \dots (1 - \eta_n)$$

Bu masalada $n=5$. Shuning uchun masalani javobi quyidagicha bo'ladi:

$$\eta_{um} = 1 - (1 - \eta_1)(1 - \eta_2)(1 - \eta_3)(1 - \eta_4)(1 - \eta_5)$$

4-Masala

Suv osti kemasi ichidagi havoning temperaturasi 20°C va nisbiy namligi 54% ga teng. Temperaturaning 25°C dan to 5°C gacha oraliq'ida temperaturani har 5°C ga o'zgarganda to'yingan suv bug'ining bosimi $\alpha=1,38$ marta o'zgaradi. Agar kema ichidagi havo temperaturasi 10°C gacha pasaysa nisbiy namlik qanchaga teng bo'lib qoladi?

Yechilishi:

Kemadagi havoning 20°C dagi nisbiy namligi :

$$\varphi_1 = \frac{P_1}{p_{t1}} \quad (1)$$

Kemadagi havoning 10°C dagi nisbiy namligi :

$$\varphi_2 = \frac{P_2}{p_{t2}} \quad (2)$$

(1)ni (2) ga hadma-had bo'lsak:

$$\frac{\varphi_1}{\varphi_2} = \frac{P_1 p_{t2}}{P_2 p_{t1}} \quad (3)$$

Masala shartiga ko'ra temperatura 20°C dan 10°C gacha pasaygan. Bu temperaturalar 25°C - 5°C oraliqda yotadi. Demak to'yingan bug' bosimi α^2 marta kamayadi. Yani:

$$p_{t2} = \frac{p_{t1}}{\alpha^2} \quad (4)$$

Kema germetik bo'lgani uchun $V=\text{const}$. Kema ichidagi bug' to'yinmagan. Demak bug'ni ideal gaz deb qarash mumkin. Sharl qonunini qollasak:

$$P_2 = \frac{T_2}{T_1} P_1 \quad (5)$$

(3) va (5) ni (3) ga qo'ysak va φ_2 ni topsak:

$$\varphi_2 = \frac{T_2 \alpha^2}{T_1} \varphi_1 \quad (6)$$

Son qiymatlarini qo'ysak:

$$\varphi_2 = \frac{283K \cdot 1,38^2}{293K} \cdot 54\% \approx 99\%$$

Adabiyotlar:

1. O'lmasova M.H. - Akademik litseylar uchun darslik. 2010y
2. Балаш В.А. - Задачи по физике и методы их решения - 1983г.
3. Савченко Н.Е. - Задачи по физике с анализом их решения 2000г.